

سوسيولوجيا القانون والأراضي الجماعية بالمغرب

عناصر تعريفية بالسيرة العلمية للباحث الأكاديمي نجيب بودربالة

Sociology of law and collective lands in Morocco

Introductory elements of the scientific biography of the academic
researcher Bouderbala Négib

Mouhssine Oumouassan

محسن أموعسان

PhD student in Sociology

باحث في سلك الدكتوراه، تخصص علم الاجتماع

Faculty of Humanities and Social Sciences,
Ibn Tofail University, Morocco

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ابن طفيل، المغرب.

ملخص:

تروم هذه المقالة التعريف بالباحث الأكاديمي الكبير نجيب بودربالة، عبر تقديم عناصر تعريفية أساسية من سيرته العلمية، كباحث اشتغل بالشأن القروي المغربي لأزيد من أربعة عقود، وخاصة منها شأن الأراضي القبلية أو الجماعية، المصطلح عليها حاليا بالأراضي السلالية؛ علما أن مسألة الأراضي

السلالية قد احتلت حيزا هاما من الأبحاث والمساهمات العلمية لهذا الأكاديمي الذي ينتمي إلى عوالم معرفية متداخلة ومتكاملة يبرز فيها العلم الاجتماعي واضحا أكثر من غيره.

الكلمات المفتاحية: السوسيولوجيا، القانون، العرف، الشريعة، الأراضي الجماعية.

Abstract:

This article has aimed to introduce important academic by researcher Bouderbala Négib . It presented basic introductory elements from his scientific history, as a researcher, who has worked in Moroccan rural affairs for more than four decades. Especially, the main issue of tribal or collective lands, are currently called dynastic lands. It noted that the issue of dynastic lands has occupied an important area of research and scientific contributions by this academic, who belongs to overlapping and integrated worlds of knowledge in which the social science is more apparent than others.

Key words: sociology, laws, conventions, Sharia (Islamic law), collective lands.

مقدمة

ونظرا للطابع القروي الغالب على مغرب بداية الاستقلال، فقد انصب اهتمام جل الباحثين في العلوم الاجتماعية بالمغرب آنذاك على المجال القروي، وقد أنجزوا بهذا الصدد دراسات عن البنيات الاجتماعية والاقتصادية والزراعية، وقضايا الفلاحة والفلاح المغربي. خاصة وأن الدولة المغربية كانت قد أولت الشأن القروي والفلاحي عناية كبيرة عند بداية الاستقلال، وأشرفت على عدد من البرامج والاستثمارات الفلاحية لفائدة الفلاحين والمجالات القروية، كما يؤكد ذلك نجيب بودربالة نفسه (بودربالة 2015، ص: 269).

بُعيد استقلال المغرب، صار نجيب بودربالة عضوا من أعضاء جيل الباحثين السوسيولوجيين الشباب. فمذ تأسيس "خلية البحث متعددة الاختصاصات" (إريش ERISH) سنة 1956 والتي أشرف عليها الفقيه "بول باسكون" (Paul Pascon) انضم هذا الباحث الصاعد، إلى جانب باحثين شباب من أمثال "غريغوري لازاريف" (Grigori Lazarif) وأحمد الحليبي (الزاهي، 2010، ص: 20) إلى هذا الفريق العلمي الذي نحت مسارات بحثية فردية ومشاركة كان لها شأن في الدراسات القروية المغربية.

ولا بأس من التذكير في هذا الشأن بالمسؤوليات المهنية والعلمية التي تقلدها

العلمية¹، ولكي يكون قريبا من المنظور العلمي لاشتغال "بول باسكون"، وخاصة استحضار البعد التاريخي في فهم قضايا المجتمع القروي (التاريخ الاجتماعي).

ضمن الاهتمام بالشأن القروي، سيتميز نجيب بودريالة بين زملائه بالبحث في إشكالية القانون والحقوق القروية، داعيا إلى إنجاز التجديد المطلوب إدخاله على النظرية القانونية. وبالتالي فقد كان له السبق، حسب ما يدل به عبد الله حمودي بهذا الخصوص، في تدشين حقل "سوسيولوجيا القانون والحقوق القروية" (بودريالة، 2015، ص: 7). وقد توزعت اهتمامات الباحث ضمن هذا الحقل إلى محورين كبيرين يدور الأول حول "علاقة القانون بالمجتمع"، والثاني حول "علاقة الأنظمة العقارية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، حسب التصنيف الذي قدمه الأستاذ الباحث محمد زرين لأعماله (بودريالة، 2015، ص: 15).

1- نذكر من بين أعماله المشتركة ضمن هذه الجماعة العلمية :

- « La question agraire au Maroc (n° 1) », en collaboration avec P. Pascon et M Chraïbi, Numéro spécial B ES. M. (123-124), août 1974.

- « pour une autonomie des droits de l'homme » en collaboration avec A. Zougari. Pub par lamalife, n° 111. Décembre 1979.

- «Le droit et le fait dans la société composite. Essai d'introduction au système juridique Marocain », en collaboration avec P. Pascon, B E S.M. (pp1 -17), Rabat, 1972.

المشرف على هذا الفريق العلمي، أي "بول باسكون"، والتي كانت من بينها مساهمته في إعداد المخطط الخماسي الأول للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث برزت لديه بعض الأسئلة التنموية الأساسية لمغرب بداية الاستقلال، وهي ذات الأسئلة التي انشغل بها أكاديميا، بعد التحاقه كأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة سنة 1970، وصارت محور اهتمام باقي زملائه، من بينهم طبعاً نجيب بودريالة، الذي التحق خلال السنة الموالية (سنة 1971) أستاذا بنفس المعهد، وهو ما سيتم تناوله في هذه السيرة العلمية.

وإذا كانت السيرة العلمية لهذا الباحث الأكاديمي الكبير تحتاج إلى مجهود علمي يتجاوز إمكانياتي الراهنة وحدود هذا المقال، فإني سأكتفي بتقديم ما يساعد القارئ بالتعرف على بعض إنتاجاته العلمية وخاصة منها تلك المتصلة بالأراضي الجماعية (القبلية أو السلالية). وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فقد اشتغل نجيب بودريالة أولا ضمن فريق دراسي برئاسة "بول باسكون" كان من بين أعضائه "غريغوري لازريف" وأحمد الحليبي، وسيعرف توسعا وامتدادا فيما بعد مع زملاء آخرين من أمثال نجيب بودريالة، وهو ما مهد له الطريق لكي يصير عضوا نشطا ضمن هذه الجماعة

حضرت مثل هذه الأسئلة في توجيه دروسه وخاصة ما يتصل منها بالتفكير في سؤال الحق، وسؤال القانون في علاقته بالتنمية، كما يحكي ذلك هو ذاته عن تجربته ومساره المهني والعلمي (بودريالة، 2015، ص: 335).

1- نقد القانون

لقد كانت دروسه في هذا الباب مناسبة لتطوير الرؤية القانونية لدى طلابه من خلال إخضاعها للنقد. فقد بنى نجيب بودريالة موقفه النقدي للقانون، عبر انفتاحه على الدراسات والكتب المعبرة عن مواقف منفتحة على العلوم الاجتماعية، كما تدل على ذلك بعض كتاباته في هذا الباب²، كما أغنى موقفه هذا بنقاشاته وتفاعلاته العلمية مع "بول باسكون"، خاصة ما يهيم طبيعة القانون والمجتمع في السياق المغربي³، حيث يتضح الطابع المعقد والمركب لهذه العلاقة، على غرار الطابع المركب للمجتمع المغربي كما عبر عن ذلك "بول باسكون".

2- راجع مثلا:

- La théorie générale du droit et marxisme ; in B.E.S.M, n°177, avril-juin 1970, p 75-79.
- Sur une traduction au droit, in revue Juridique et Economique du Maroc (R.J.P.E.M), n°, décembre 1977, p 11-31.

3- توجه نقاشهما في هذا الباب بمقال حمل عنوان:

- le droit et le fait dans la société composite essai d'introduction au système juridique marocain, in B.E.S.M, n° 117, avril 1970. P 1-17.

لقد كانت الأراضي الجماعية بهذا المعنى عند نجيب بودريالة مناسبة للكشف عن علاقة القانون بالمجتمع من جهة، وعن علاقة النظام العقاري بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، سواء في دراساته المباشرة للمسألة القروية، أو في دراساته غير المباشرة لهذه المسألة؛ حيث كثيرا ما يستشهد في بعض مقالاته ودراساته بأمثلة مباشرة عن الحياة القروية المغربية.

بناء على ما سبق نتساءل، بأي معنى يتناول نجيب بودريالة مسألة الأراضي الجماعية بالمغرب؟ وبأية اختيارات نظرية ومنهجية يوظف هذا التناول من زاوية علاقة القانون بالمجتمع؟

أولاً: البحث في القانون والحقوق القروية

أسندت لنجيب بودريالة أثناء التحاقه بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط (المغرب) مهمة تدريس القانون، فكان الأستاذ الوحيد الذي عليه أن يُدرس القانون لطلبة سيتخرجون مهندسين زراعيين. ولرغبته في تقريب المادة القانونية لهذا الاختصاص فقد كان يبني دروسه وفق محورين، كان الأول يدور حول "المدخل إلى القانون" والثاني مخصص "لللقانون القروي". ونظرا للأسئلة الفكرية والتنموية التي شغلت باحثي هذه المرحلة، فقد

إن هذا الموقف هو ما دفع نجيب بودربالة، ومعه بول باسكون، إلى الجزم باستحالة تفسير النظام القانوني المغربي بمعزل عن السياق السوسيو-تاريخي الذي أنجبه والذي يمارس فيه؛ إذ لا يمكن أن نحلل النظام القانوني دون أن نحلل النظام الاجتماعي في كليته. وهو ما يعكس الرؤية النقدية المشار إليها سابقا عند نجيب بودربالة، الداعية إلى استحالة إنجاز تفسير قانوني للقانون (بودربالة، 2015، ص: 245).

2- الماركسية والقانون

وفق هذا المسار المعرفي المُستند إلى توظيف العلوم الاجتماعية في قراءة القانون واعتمادا على "مشيل ميائي"، يختار نجيب بودربالة تبني النقد الإيديولوجي الذي أنجزه "مشيل ميائي" للقانون، مستندا إلى النظرية الماركسية للمعرفة وإلى معطيات التاريخ للوقائع والأفكار القانونية (بودربالة، 2015، ص: 49).

في مقال نشره نجيب بودربالة بعنوان "القانون والماركسية بعض الفرضيات" (Bouderbala, 1983) يقر أن النظرية النقدية الأكثر إقناعا، كلما أردنا التفكير العام في مجال القانون هي الماركسية. غير أنه لا يجب أن يفهم من الأمر في نظره، الأخذ بالماركسية كلية، بل من اللازم إبعاد كل أجزاء النظرية المتمحورة

وبالعودة إلى رؤية نجيب بودربالة، حول القانون، نجد أنه يتبنى مواقف القانوني "ميشيل ميائي" (Michel Miaille)، تلك المواقف التي أعلن عنها في كتابه "مدخل لنقد القانون" (Miaille, 1976)؛ وهو كتاب يطرح فيه أسئلة جديدة على رجال القانون، مع ما يلزم ذلك من اقتراح لأجوبة تستحق النقد (بودربالة، 2015، ص: 34). يقول بودربالة بهذا الشأن على لسان "مشيل ميائي" ما مفاده أن ما يقدمه رجال القانون باعتباره علم قانون لا يحلل للأسف الشديد العلاقات بين التمثلات والواقع، بل يقدم التجريدات التي تبنتها الإيديولوجيا، من قبيل إن "القاعدة القانونية هي تحقيق للعدالة الاجتماعية" و"الدولة تعبير عن المصلحة العامة"... (بودربالة، 2015، ص: 38).

وعليه، وبالإستناد إلى ما تقدم، فإن أكبر عائق ابستيمولوجي يعيق معرفة القانون من وجهة نظر نجيب بودربالة، هو دعوى استقلالية القانون. فعلم القانون بهذا المعنى لا يدرس شروط إنتاج القاعدة القانونية، ولا إعادة إنتاجها من طرف المجتمع (بودربالة، 2015، ص: 38-39). وبهذا المعنى كذلك يصير القانون علما لوضع المعايير وليس علما مفسرا للوقائع الاجتماعية (بودربالة، 2015، ص: 245).

أساسية تساعد على تحليل هذه العلاقة، ألا وهي: "نمط إنتاج الحياة الاجتماعية" (Le Mode de production de la vie sociale)، "التحديد في نهاية المقام" (La détermination en dernière instance)، ثم "إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية" (La reproduction des rapports sociaux) (Bouderbala, 2013, p:55).

يشير "نمط إنتاج الحياة الاجتماعية"، كمفهوم مركزي، إلى عدم اختزال الحياة الاجتماعية في طابعها الاقتصادي والمادي، بل إنها لا تأخذ معناها العميق إلا من خلال الأبعاد الكلية لهذه الحياة، التي تغطي وتشمل البعد الاقتصادي والسياسي والقانوني والإيديولوجي. بهذا المعنى تحدد العلاقات القانونية ضمن الواقع الاجتماعي في كليته، وليس في بعدها الاقتصادي فقط (تحرير القانون من الوصاية المباشرة للاقتصاد). أما المقصود بـ"التحديد في نهاية المقام"، فهو البحث عن سؤال: من يحرك الكل، ضمن نمط إنتاج الحياة الاجتماعية باعتبارها سببية بنيوية معقدة داخل الوحدة التي يشكلها نمط الإنتاج؟. ويشير أخيرا مفهوم "إعادة إنتاج القانون للعلاقات الاجتماعية" إلى إلزامية استمرار الشروط غير الاقتصادية، بما فيها

حول أوروبا، وخاصة التحليلات المستفيضة التي تقدم القانون باعتباره أساس التبادل والتداول؛ وكذلك إبعاد ذلك الافتراض القائل بتلاشي القانون في المجتمع المأمول بالنسبة للماركسيين، أي المجتمع الاشتراكي (بودربالة، 2015، ص: 72).

بناء على ما سبق، يعتبر نجيب بودربالة أن تناول النظرية الماركسية للقانون داخل المجتمع يقوم على مبدئين اثنين هما: "سيرورة إنتاج المجتمع للقانون"، و"إعادة إنتاج القانون للمجتمع" (بودربالة، 2015، ص: 59). وكما هو معروف فإن المقصود بسيرورة إنتاج المجتمع للقانون هي اعتبار هذا الأخير انعكاسا لعلاقات الإنتاج. وعندما يصبح القانون قناعا لعلاقات الإنتاج، بما يفيد من عمليات الإخفاء والتمويه، عبر أشكال قانونية لها القدرة على الاستمرار دون أن ينجلي من خلالها الاستيلاء والاستحواذ، فإنه يصير تعبيرا عن إنتاج القانون للمجتمع (بودربالة، 2015، ص: 61-62).

تبعاً لما يقوله نجيب بودربالة، فقد وقع تجديد وتطور في النظرية الماركسية، نتج عنه إغناء في التحليلات الخاصة حول علاقة القانون والمجتمع. ويذكر أن قراءات "لويس ألتوسير" (Althusser Louis) وجماعته لكارل ماركس قد مكّتهم من تقديم ثلاثة مفاهيم

ثانيا: النظام القانوني للأراضي الجماعية بالمغرب

معلوم أن نجيب بودربالة يعتبر من الأسماء القليلة البارزة صاحبة الإنتاج المتخصص في مسألة الأراضي الجماعية بالمغرب⁴. ويمكننا أن نميز في كتاباته بين ثلاثة اتجاهات أساسية، هي: التكون التاريخي لنظام

4- تمت الإشارة أن نجيب بودربالة يتخذ في كثير من الأحيان

مسألة الأراضي الجماعية نموذجا لتحليل الكثير من القضايا

التي تدخل ضمن مجال اهتمامه. أنظر كتابه:

- Négib Bouderbala ; la Loi entre Ciel et Terre ;Pub par Université Mohamed V Agdal ;Rabat, Série : études et Essais, n° 59.

- كما تؤكد ذلك العديد من مقالاته، راجع:

- Bouderbala , Négib. 2007 . « Terres collectives et territoires de tribu », in Akesbi, N., Benatya, D, et al (eds.), Hommage à Paul Pascon : Devenir de la société rural, développement économique et mobilisation sociale. Rabat : IAV Hassan II, Développement des sciences Humaines.

- Bouderbala Négib. Les terres collectives du Maroc dans la première période du protectorat (1912-1930). In: Revue du monde musulman et de la Méditerranée, n°79-80, 1996. Biens communs, patrimoines collectifs et gestion communautaire dans les sociétés musulmanes. pp. 143-156.

- BOUDERBALA, NAJIB, « Loi et société au Maroc : Le cas des terres collectives », in Bulletin économique et social du Maroc, n°159-160-161, 1987, P, 63-73.

- BOUDERBALA.N. » L'état et la modernisation des terres collectives », in Rubino R., Morand-Fehr P. (ed), Systems of sheep and goat production : Organization of husbandry and role of extension services, Zaragoza, CIHEM, 1999, P. 339-344.

- Bouderbala Négib. Les systèmes de propriété foncière au Maghreb. Le cas du Maroc in Jouve A.-M. (ed.) , Bouderbala N. (ed.) . Politiques foncières et aménagement des structures agricoles dans les pays méditerranéens : à la mémoire de Pierre Coulomb Montpellier : CIHEAM Cahiers Options Méditerranéennes ; n. 36 1999 pages 47- 66.

الشروط القانونية، لسيرورة الإنتاج (بودربالة، 2015، ص: 67-69)

إن هذا الاختيار النظري في دراسة القانون بالنسبة لنجيب بودربالة، لا يمكن أن يكون مجرد زينة نظرية أو مجرد شعار يتخذه الباحث في دراسة علاقة القانون بالمجتمع، بل خلفية نظرية ومنهجية تسمح بدراسة هذه العلاقة. ومع ذلك فإن نجيب بودربالة لا يقبل تبنيها كلية أو تركها كلية.

ويخلص نجيب بودربالة من ذلك إلى ضرورة الانفتاح على كل النظريات التي تسمح بفهم القانون وفعالته الخاصة في إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية. ولربما تساعد هذه الدعوة على تبني مقاربة مزدوجة لفهم علاقة القانون بالمجتمع، الأولى ديانكرونيكية تدرس "الشريعة والتحول الاجتماعي"، والثانية سانكرونيكية تعني ب"الوحدة النسقية لمختلف مكونات النظام القانوني"، بما في ذلك طبعا النظام القانوني المغربي.

بناء على ما سبق نتساءل مع نجيب بودربالة حول نجاعة تطبيق هذه الاختيارات النظرية والمنهجية في دراسة النظام القانوني الخاص بالأراضي الجماعية، وما يرتبط بها من حقوق في المغرب.

بيلير" (Michaux Bellaire)، و"جورج سالمون" (George Salmon) ... (Bouderbala, 1996).

ولكي يتحقق فهم أكثر لعملية هذا النظام العقاري بالمغرب فإن نجيب بودربالة يدعونا، لتتبع تطور العلاقة بين القبيلة والشريعة والدولة الاستعمارية، اعتمادا على المقاربات المنهجية المشار إليها سابقا.

2 المقاربات المنهجية لدراسة الأراضي الجماعية بالمغرب

يعتمد نجيب بودربالة على مدخلين لدراسة نظام الأراضي الجماعية، هما: أولا المقاربة الدياكرونية، وتعني الكشف عن الكيفية التي تطور بها التشريع الإسلامي في علاقة بالأراضي القبلية. وثانيا المقاربة السانكرونيكية التي يعتمدها الباحث لفهم الوحدة النسقية لتفاعل العرف والشعر وقانون الدولة الحديثة (الاستعمار) في بناء نظام الأراضي الجماعية بالمغرب.

2-1 الشريعة والنظام القبلي بالمغرب

في علاقة بالأراضي القبلية بالمغرب، يستحضر نجيب بودربالة ما كان يدور من نقاش حول حيازة القبيلة للأرض شرعا، وخاصة الموقفين التاليين: الأول يرى إمكانية "تحديث الشريعة الإسلامية"، بينما يؤمن الثاني بـ"بجمودها" أو صعوبة تحديثها. يجد

الأراضي الجماعية بالمغرب، والبنية القانونية لنظام هذه الأراضي الجماعية، ثم الرهانات السياسية والاجتماعية المرتبطة بالأراضي الجماعية.

1- "خلق" نظام الأراضي الجماعية بالمغرب

ارتبط سؤال الأراضي الجماعية بالمغرب، حسب نجيب بودربالة بالاستعمار، نظرا لما أولته الإدارة الاستعمارية للأرض عموما، جماعية كانت أو غير جماعية، من أهمية؛ اتضحت تجلياتها من خلال فرض نظام الوصاية القانونية على الأراضي الجماعية ابتداء من 1919 (ظهير 27 أبريل 1919).

طبعا إن الرهان حول الأرض كان قائما قبل توقيع معاهدة الحماية سنة 1912، ذلك أن الصراع حول المغرب وأراضيه كان محتدما بين القوى الإمبريالية منذ أواخر القرن 19 وبداية القرن العشرين. وهذا ما تعكسه بعض بنود اتفاقية مدريد (1880م)، ومؤتمر الجزيرة الخضراء (1906م)؛ والتي من بينها السماح باستغلال الأراضي الفلاحية المغربية، وقد تحقق بذلك الاختراق العقاري للمغرب، مدعوما بالتجربة الفرنسية في الجزائر، وبالبحث العلمي حول الأنظمة العقارية حول المغرب، من قبل دارسين مختصين من أمثال "لوي ميليو" (Louis Milliot) و"ميشو

انتباه الفقهاء على المضمون الحرفي للتشريعة يحرمهم من البحث عن الحقيقة" (بودريالة، 2015، ص: 229).

مثل هذه المقدمات النظرية هي ما تتيح قراءة نظام الأراضي الجماعية بالمغرب في نظر نجيب بودريالة. وهو ما يستدل به، ليس فقط على المرحلة الاستعمارية، بل كذلك على مرحلة الاستقلال. فالفقهاء مثلا قاموا بإصدار الفتوى لنجدة الظهائر الخاصة بالأراضي الجماعية، بحثا عن المشروعية لما تفرضه الضرورة الاجتماعية. فعلى سبيل المثال ما حملة قانون 25 يوليوز 1969، من أحكام تمنع إدخال الأراضي الجماعية ضمن نظام الإرث، وحافظت بالتالي على طابعها العرفي، لاعتبارات سياسية وغيرها (بودريالة، 2015، ص: 259-263). وأحيانا يقع العكس من خلال العمل على مطابقة نظام الأراضي الجماعية لمبادئ الشرع، من قبيل اعتماد قاعدة "الملك على الشيعاء"، وكأن الأراضي الجماعية ليست سوى صيغة من صيغ الملك الخاص التي تم فيها تناسي أقدمية الملك الخاص على واقع الملك على الشيعاء. (بودريالة، 2015، ص: 257).

الموقف الأول أسسه حسب نجيب بودريالة في القرن الأول للهجرة، وهي فترة لم يكن التشريع القرآني قد غطى كافة المجالات الحياتية. ونتيجة لذلك ظهرت مجموعة من مدارس الفقه كانت عبارة عن "تقليد حي" سمته الأساسية حسب نجيب بودريالة هي "البلورة التلقائية والدائمة للقوانين من طرف الجماعة. وعادة ما تكون هذه البلورة هي اللحظة الامتيازية، حيث التاريخ والقوانين على نطاق واسع وبدون قيد للحرية": وإن كان هذا الاجتهاد -يضيف بودريالة- سيتوقف فيما بعد وتصاب التشريعية نتيجة ذلك بالجمود، من خلال الدعوة إلى الالتزام التام بحرفية النص الديني (بودريالة، 2015، ص: 210).

بناء على ما سبق يكون بالإمكان في نظر نجيب بودريالة التمييز بين تقليدين مرتبطين بالتشريعة، من جهة أولى "التقليد الكبير" المعبر عن التشريعية والتميز بالمشروعية؛ ومن جهة ثانية "التقليد الصغير"، ويقصد به الفقه الذي يشتغل على ما تفرضه الضرورة الاجتماعية للناس أو الحياة، وخاصة منه فقه النوازل.

لقد حدد بودريالة موقعه كباحث ضمن هذه الأقطاب المتجاذبة، مؤيدا لعملية تطور التشريع الديني. يقول في هذا الصدد "ينبغي أن نقبل دون تحفظ الطابع التطوري للتشريعة لأنه من طبيعتها ذاتها. فكيف لا نقول إن تركيز

2-2 الوحدة النسقية لدراسة نظام الأراضي الجماعية

يبين نجيب بودريالة أن هناك تفاعل نسقي بين العرف والشريعة والقانون بخصوص نظام الأراضي الجماعية في المغرب. ويظهر هذا التفاعل جليا من خلال مسألة التشريع الخاص بهذه الأراضي. فباسم من يتم التشريع في نظام الأراضي الجماعية يقول نجيب بودريالة؟ هل باسم الجماعة (العرف)، أم باسم الله (الشرع)، أم باسم الدولة الوطنية (القانون المدني الحديث المنشور في الجريدة الرسمية)؟ (بودريالة، 2015، ص:254).

أ- العرف

يُعتبر العرف المصدر الأول في تدبير الأراضي الجماعية لدى قبائل المغرب، خاصة قبل الحماية؛ حيث كان تدبيرها يتم مباشرة من طرف جماعة القبيلة. إلا أنه مع توالي انتشار الإسلام على نطاق واسع في ربوع البلاد (انتشار لم يعد مقتصرًا على المجالات الحضرية بالأساس)، ومع انطلاق عملية الاستعمار سيحصل تراجع تدريجي في مجال تطبيق العرف، بالرغم من تطبيق نظام الشريعة من جهة، وبداية تطبيق القانون الوضعي الحديث من جهة أخرى.

ب- الشريعة

أما بخصوص الشريعة فيرى نجيب بودريالة، أن مجال تطبيقها ضيق ومحدود النطاق، ولكن بالمقابل يجد أن مشروعيتها أكثر قوة؛ حتى أنها تشكل عنصرا مرجعيا لكامل النسق؛ حيث إن كل عنصر (العرف والقانون) يتحدد بمدى تطابقه مع الشريعة، أو عدم تطابقه معها (بودريالة، 2015، ص:227).

ج- الجريدة الرسمية (القانون الوضعي الحديث)

يعتبر النظام القانوني المغربي نظام مركبا ومعقدا. ويستمد هذا التعقيد أسسه من مصادر التشريع ذاته (العرف، والشريعة، ثم القوانين الرسمية الحديثة)؛ وبالتالي فالقانون بعيد على أن يكون المصدر الوحيد للحق: إن المواطنين يحترمون قواعد ألفوها وتعودوا عليها، كالعادات والأعراف المحلية والتقاليد الدينية أكثر من قوانين الدولة الحديثة (بودريالة، 2015، ص:159).

فحتى لو أرادت الدولة إلغاء العرف، فإن ذلك لن يؤدي إلى اختفائه من وجهة نظر نجيب بودريالة، نظرا لما يقدمه من خدمات على مستوى الواقع (بودريالة، 2015، ص:160). وهو ما تفتنت له الإدارة الاستعمارية بخصوص هذا الدور، كما يعكس ذلك الظهير المنظم للأراضي الجماعية (ظهير 27 أبريل

والاختيارات السياسية للدولة الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولا بأس من التذكير أن اهتمام بودريالة بالعلاقة الموجودة بين الأنظمة العقارية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، غير منفصل عن اهتمامه الأول، ألا وهو علاقة القانون بالمجتمع؛ وبالتالي فإن إنتاج القانون من أجل توفير العقار وإدخاله إلى نظام السوق لا يعتبر عملا قانونيا صرفا، بل هو جزء من الرهانات المذكورة.

وقبل توضيح طبيعة الرهانات المحيطة بالأراضي الجماعية يسجل نجيب بودريالة بعض السمات السيئة التي التصقت بهذا النظام العقاري على مستويين اثنين هما:

- أولا: مستوى البناء الوطني وإشكالية الهوية، تعتبر الأراضي الجماعية بهذا المعنى من بقايا مراحل السببية ونظام القبيلة، وانقسام التراب الوطني، وهو ما يعيق توحيد سبب تعدد الهويات القبلية وأعرافها.

- ثانيا: مستوى التنمية، حيث تعد الأراضي الجماعية عائقا أمام الاستثمار، نظرا لكون النظام القانوني الخاص بها لا يضمن استقرار الحقوق على المدى الطويل أثناء استغلالها (بودريالة، 2015، ص: 254-255).

(1919)، حيث على الرغم من الطابع العصري الذي ورد فيه، فإنه يشمل على الأعراف القبلية، ويحافظ عليها (حرمان المرأة من استغلال الأرض، استمرار دور نواب الجماعة في تدبير استغلالها...).

ونظرا لهذا الوضع التشريعي المركب والمتشابك فإنه سيتم اللجوء أحيانا إلى تطبيق قواعد الشرع الإسلامي في مناطق سيادة القضاء التقليدي وفقهاء الشرع بخصوص مشاكل العقار، من ذلك مثلا ما يقدمه نجيب بودريالة من حالات تهم استثمار الأراضي الجماعية التي يدعو القانون العصري إلى عدم تقسيمها وتفتيت مساحتها (قانون 25 يوليوز 1969)، بينما يعمل الفقهاء على تقسيم الأرض على ورثة الهالك طبقا لنظام الشرع، علما أن الأراضي الجماعية غير قابلة للتملك.

3 الرهانات السوسيو-سياسية والاقتصادية الخاصة بالأراضي الجماعية

يدخل الرهان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المتعلق بالأرض لدى مختلف الفاعلين (الدولة، ذوو الحقوق، المستثمرون في المجال الفلاحي، المنعشون في مجال العقار..) ضمن اهتمامات نجيب بودريالة، وبالضبط ضمن اهتمامه بالعلاقة بين الأنظمة العقارية

وإذا كانت الدولة حسب نجيب بودربالة قد فتحت الأبواب أمام تطبيق السياسة الليبرالية التي تدعو إلى إدماج الأنظمة العقارية في نطاق السوق من أجل الزيادة في الإنتاجية الزراعية وتطوير المنافسة؛ وكذلك رفع يدها عن الدعم الاجتماعي عموماً بما فيه العالم القروي، ضمن ما يعرف بسياسة التقويم الهيكلي **programme d'ajustement (Structurel)** خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات، فإن نظام الأراضي الجماعية لم يتبع هذه السيرورة ولم يحقق الرهانات الاقتصادية والاجتماعية المأمونة.

على سبيل الختم

من خلال هذا الاستعراض السريع لأهم مساهمات نجيب بودربالة كباحث مهتم بسوسيولوجيا القانون والحقوق القروية، وخاصة منها الأراضي الجماعية، تبين أنه باحث خبر الأنظمة العقارية بالمغرب، وأخضعها للدراسات المقارنة مع غيرها من الدول المغاربية والإفريقية والأمريكية. وهي خبرة امتدت لما يزيد عن أربعة عقود، عمقت اجتهاداته العلمية وطورت دراساته حول القانون والمجتمع.

فبعد حصول المغرب على استقلاله تم تهميش مسألة الأراضي الجماعية من الأجندات السياسية المغربية، إلى غاية سنة 1969 حسب نجيب بودربالة، وهي السنة التي تبنت فيها الدولة المغربية المستقلة قانون الاستثمار الفلاحي. وقد كان هذا القانون يعبر عن الاتجاه لدى الدولة المغربية الحديثة من أجل الاستثمارات الفلاحية المربحة، في إطار ما يعرف بقانون الاستثمار الفلاحي، الذي تم تخصيص جزء منه للأراضي الجماعية الواقعة ضمن نطاق الدوائر السقوية.

وعلى العموم فإن تحديث النظام العقاري بالمغرب وخاصة منه الأراضي الجماعية، يحتاج من وجهة نظر نجيب بودربالة إلى تحديثين: الأول هو تحديث سياسي، بما يعنيه من انصهار كافة المكونات الاجتماعية في الهوية الوطنية والسياسية للدولة المغربية، والثاني هو تحديث اقتصادي يحتاج إلى توفير الشروط الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتطوير الاندماج في السوق (Bouderbala, 1999).⁵

5- BOUDERBALA. N « L'état et la modernisation des terres collectives », Op. Cité. 1999, P. 339-344. راجع أيضاً:

- Bouderbala Négib. Les systèmes de propriété foncière au Maghreb. Le cas du Maroc in Jouve A.-M. (ed.), Bouderbala N. (éd) Politiques foncières et aménagement des structures agricoles dans les

pays méditerranéens: à la mémoire de Pierre Coulomb Montpellier : CIHEAM Cahiers Options Méditerranéennes ; n. 36 1999 pages 47-66.

أهمية في أثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عن القوانين التي كانت سابقة في هذا المجال؛ خاصة وأنها تدرج النساء ضمن ذوي الحقوق في هذه الأراضي خلافا للأعراف التقليدية.

هذا مع العلم أن مسألة النساء السلاليات لم تكن حاضرة بوضوح في اهتمامات نجيب بودريالة نظرا لكون القضايا الكبرى التي استأثرت باهتمامه كانت ذات طابع ماكرو اقتصادي واجتماعي، ولم تكن المسألة النسائية قد صارت موضوعا للدراسة والبحث كما سيحصل لاحقا.⁷

فبعد أن اتخذ نجيب بودريالة من النظرية الماركسية مدخلا لفهم القانون، وعمل على تكييفها من أجل فهم النظام القانوني والعقاري المغربي وتطبيقها على النظام الخاص بالأراضي الجماعية، فإننا نجد أنه قد تسلم في أبحاثه كذلك بالمنهج التاريخي من أجل قراءة تطورات هذا النظام ومن أجل الوقوف على تعقيداته واستشراف تطوراته التي عمل على التنبيه إلى مآزقها منذ عقود، حيث إن الأراضي الجماعية أو السلالية بالمغرب تطرح أكثر من صعوبة ومشكل.

هذا ونعتبر أنه بإمكان الباحثين الجدد الاعتماد على نفس المداخل النظرية والمنهجية التي اختارها نجيب بودريالة لدراسة نظام الأراضي الجماعية أو السلالية بالمغرب، خاصة بعد ما طرأت مستجدات قانونية تهم إدراج الأراضي الجماعية ضمن نظام الملكية الخاصة، وبالتالي نظام السوق (القوانين رقم 62/17 - 63/17 - 17 - 64 - 113/13...)⁶، وهي لا تقل

⁶ - هذه القوانين هي:

- قانون 62/17 يهتم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتبدير أملاكها.

- قانون 63/17 متعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية.

- قانون 64/17 متعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في الدوائر السقوية.

- قانون 113/13 يخص الترحال الرعوي وتهيئة وتبدير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.

7- عمار حمداش النساء السلاليات بالمغرب أوضاع ومطالب، تقرير دراسة سوسيولوجية. منشورات القروين للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2020.

المراجع المعتمدة

- الزاهي نور الدين: **المدخل لعلم الإجماع المغربي**. منشورات دفاتر وجهة نظر 2010.
- بودربالة نجيب؛ **القانون بين القبيلة والأمة والدولة، جدلية التشريع: العرف، الشريعة القانون**. تقديم عبد الله حمودي، ترجمة محمد زرنين. إفريقيا الشرق 2015.
- حمداش عمار **النساء السلاليات بالمغرب أوضاع ومطالب**، تقرير دراسة سوسيولوجية. منشورات القرويين للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2020.
- Bouderbala Négib ; « **la Loi entre Ciel et Terre** » ;Pub par Université Mohamed V Agdal ;Rabat, Série : études et Essais, n° 59. 2013.
- Bouderbala Négib ; « **Les systèmes de propriété foncière au Maghreb. Le cas du Maroc** » in Jouve A.-M. (éd) , Bouderbala N. (éd). « **Politiques foncières et aménagement des structures agricoles dans les pays méditerranéens** »: à la mémoire de Pierre Coulomb Montpellier : CIHEAM Cahiers Options Méditerranéennes ; n. 36 1999 pages 47- 66.
- Bouderbala Négib ; « **L'état et la modernisation des terres collectives** », in Rubino R., Morand-Fehr P. (ed), Systems of sheep and goat production : Organization of husbandry and rôle of extension services, Zaragoza, CIHEM, 1999, P. 339- 344.
- Bouderbala Négib ; « **Les terres collectives du Maroc dans la première période du protectorat (1912-1930)** ». In: Revue du monde musulman et de la Méditerranée, n° 79-80, 1996. Biens communs, patrimoines collectifs et gestion communautaire dans les sociétés musulmanes. pp. 143-156.
- Bouderbala Négib ; « **Droit et Marxisme: quelques hypothèses**» ; in revue Juridique et Economique du Maroc (R.J.P.E.M), n°, 13-14, 1983,pp 9-87.
- Maille, M ; Une Introduction critique au droit, Maspero, paris. 1976.
- Bouderbala Négib « **La question agraire au Maroc (n° 1)** », en collaboration avec P. Pascon et M Chraïbi, Numéro spécial B ES. M. (123-124), août 1974.
- Bouderbala Négib ; « **le droit et le fait dans la société composite essai d'introduction au système juridique marocain** », in B.E.S.M, n° 117, avril 1970. P 1-17.
- Maille Michel ; Une Introduction critique au droit musulman, paris 1976.